

Капитанова О.В.
Нижний Новгород, ННГУ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ СМЕРТНОСТИ В РОССИИ С УЧЕТОМ СЕЗОННОСТИ

Демографическая ситуация в России вызывает закономерные опасения со стороны не только политиков, но и ученых. Однако, не все предлагаемые меры способны адекватно изменить ситуацию в России, эффект некоторых из них может быть непредсказуем и иметь далекоидущие последствия. Проблемы демографии осложняются тем, что имеют непосредственное влияние на устойчивое развитие и экономический рост страны, а также влияют на благополучие и качество жизни населения.

Без сомнений многие тенденции и действия, предпринимаемые правительством РФ, имели положительный социально-экономический эффект, но избежать внешних шоков практически невозможно и последствия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 будут еще долго влиять на общественное и экономическое развитие.

Рост численности населения страны, который предполагается важным пунктом среди стратегических задач развития страны, складывается из соотношения таких факторов, как миграция, рождаемость и смертность населения. В рамках данной работы изучается последний из перечисленных показателей.

В работе [1] приведен обзор некоторых подходов, которые могут применяться для изучения и прогноза статистических показателей в демографии. Различные методики имеют свою специфику и ограничения, зачастую связанную с доступностью и применимостью специализированных программных средств. В рамках данной работы применялись методы статистической фильтрации, регрессионного и коинтеграционного анализа.

Для построения аддитивной модели были использованы статистические данные по смертности в Российской Федерации с января 2006 по март 2020 (рис. 1):

Рис.1. Смертность в РФ, чел.
 Построено авторами по данным [2]

Визуальный анализ графика позволяет обнаружить сезонные колебания, слабоубывающую тенденцию и значимый скачок в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Для описания допандемийного периода было принято решение использовать статистическую фильтрацию и аддитивную модель сезонности. Альтернативное решение можно найти, например, в [3]. Подробное описание применяемой методики изложено в [4].

Сначала была выполнена статистическая фильтрация сезонной компоненты с помощью метода скользящих средних. Затем рассчитаны значения коэффициентов сезонности.

Таблица 1

Коэффициенты сезонности

Сезон	Значение коэффициента	Сезон	Значение коэффициента
Январь	15534.26	Июль	-1224.76
Февраль	-6204.38	Август	-3683.69
Март	8788.81	Сентябрь	-9232.19
Апрель	-592.68	Октябрь	2413.5
Май	4130.54	Ноябрь	-6799.87
Июнь	-4837.52	Декабрь	1707.97

Далее данные были очищены от влияния сезонной составляющей, после чего была выполнена оценка линейного тренда:

$$T = 172945.21 - 149.61 \cdot t \quad (1)$$

Следует отметить, что построенная линия тренда является значимой в целом, а также статистически значимыми являются оба коэффициента. Далее была построена аддитивная модель смертности в РФ для периода, предшествующего пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, в виде:

$$Y = T + S + E \quad (2)$$

В рамках построенной модели был выполнен прогноз для периода с апреля 2020 по май 2023 года. Полученные результаты представлены на рис. 2.

Рис.2. Аддитивная модель смертности в РФ
Построено авторами по результатам расчетов

Очевидно, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 вызвала существенный скачок смертности, который выходит за рамки простой статистической погрешности. Кроме того, можно заметить небольшой скачок смертности в точке 56, которая соответствует августу 2010 года, когда на территории Европейской части России сказались последствия аномально жаркой погоды, пожаров и сопутствующего смога.

Рассмотрим более подробно период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Предположим, что естественный уровень смертности определяется построенной ранее моделью, тогда избыточная смертность $E=Y-(T+S)$ должна объясняться смертностью от коронавируса COVID-19. Соответствующие данные были получены с сайта [5]. Сравним их с рассчитанными остатками (рис. 3):

Рис.3. Динамика остатков и смертность от COVID-19
Построено авторами по результатам расчетов

Получается, что избыточная смертность в среднем в четыре раза выше, чем официальная статистика смертности от коронавирусной инфекции. Можно ли считать COVID-19 непосредственной причиной ощутимой избыточной смертности? Если подходить к этому вопросу с формальной точки зрения, то можно проанализировать существование взаимосвязи между временными рядами с помощью теста Энгла-Гренджера на коинтеграцию. В рамках исследования были изучено существование парных коинтеграционных зависимостей между избыточной смертностью, смертностью от COVID-19 и численностью заболевших. Тестирование показало отсутствие коинтеграции. И хотя корреляция показывает существование достаточно сильной связи между ними, но она может быть ложной, что является достаточно распространенным явлением для временных рядов.

Анализ возможным причин избыточной смертности с бытовой точки зрения вполне понятен. В первую очередь, это влияние последствий болезни на обострение различных сопутствующих болезней, которые не учитывались в официальной статистике. Но значимым является и косвенный эффект пандемии. Сюда следует отнести перепрофилирование лечебных заведений и отсутствие медицинской помощи людям, страдающим хроническими заболеваниями. Также следует отметить, что люди сами боялись обращаться

к врачам из-за страха заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19. Нехватка квалифицированного медицинского персонала заставляла врачей отказываться от самоизоляции, что тоже могло иметь определенные последствия.

В литературе (см., например, [6]) поднимается вопрос о влиянии пандемии на психологическое состояние людей, возможный рост суицидов и злоупотребления алкоголем и запрещенными препаратами, однако значимые исследования на эту тему пока отсутствуют. Вероятно, что косвенные последствия пандемии на демографическую ситуацию в России и в мире будут еще долгое время иметь значение, поэтому весьма важным и актуальным является обстоятельный анализ всевозможным последствий не только для демографической и экономической ситуации, но и для других сфер жизни.

Также важным представляется анализ различий в динамике смертности между регионами России и выявление возможных факторов, которые позволяют со статистической и макроэкономической точек зрения объяснить эту разницу. Одним из примеров подобного рода работ является статья [7], в которой учитывается обеспеченность региона врачами ряда специальностей. Однако результаты данного исследования показывают, что избыточная смертность превышает официальную статистику смертности от COVID-19, поэтому необходимы дальнейшие исследования по анализу возможных показателей, которые формализуют вышеописанные причины. Как показывает работа [8] на примере Нижегородской области, избыточная смертность со схожей динамикой наблюдается не только в целом по Российской Федерации, но и в отдельных регионах. Выявление региональных особенностей в динамике позволит выявить достоинства и недостатки в структуре региональных систем здравоохранения и определить пути возможной коррекции проблем.

Список использованной литературы:

1. Родионова, Л.А. Статистические подходы к анализу и моделированию сезонности в демографических данных / Л.А. Родионова, Е.Д. Копнова // Демографическое обозрение. – 2019. – №2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/statisticheskie-podhody-k-analizu-i-modelirovaniyu-sezonnosti-v-demograficheskikh-dannyh> (дата обращения: 25.08.2023).

2. BI-система Федеральной службы государственной статистики. URL: http://bi.gks.ru/biportal/contourbi.jsp?allsol=1&solution=Dashboard&project=%2FDashboard%2Fdemography_rosstat (дата обращения: 14.04.2023)

3. Подходы к оценке избыточной смертности населения в регионах РФ в период пандемии COVID-19 / А. И. Блох, О. А. Пасечник, Е. И. Кравченко [и др.] // Медицинский альманах. – 2022. – № 1(70). – С. 57-65. – EDN FGBFFA.

4. Эконометрика: Учебник. / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 344 с.

5. Коронавирус. Дашборд и данные. URL: <https://datalens.yandex.ru/marketplace/f2eb8io515q4rp84feo1> (дата обращения: 14.04.2023)

6. Горошко, Н. В. Основные причины избыточной смертности населения в России в условиях пандемии COVID-19 / Н. В. Горошко, С. В. Пацала // Социальные аспекты здоровья населения. – 2021. – Т. 67, № 6. – DOI 10.21045/2071-5021-2021-67-6-1. – EDN QZKXUL.

7. Степанов, В. С. Оценка уровня смертности, обусловленной SARS-CoV-2 в регионах России, на основе эконометрической модели / В. С. Степанов // Инфекция и иммунитет. – 2022. – Т. 12, № 4. – С. 783-789. – DOI 10.15789/2220-7619-ASR-1846. – EDN THEVAA.

8. Капитанова, О. В. Эконометрическое моделирование динамики смертности в Нижегородской области / О. В. Капитанова, Д. В. Капитанов // Математическое и компьютерное моделирование и бизнес-анализ в условиях цифровизации экономики : Сборник научных статей по итогам III Всероссийского научно-практического семинара, Нижний Новгород, 24 апреля 2023 года / Редколлегия: Ю.А. Кузнецов, О.В. Капитанова. – Нижний Новгород: Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2023. – С. 96-103. – EDN YBISDW.